
Инновационная политика и проблемы развития национальной инновационной системы

УДК 330.341.1

***И. В. Милькина**
канд. экон. наук, доцент, заместитель директора
Института государственного управления и права,
доцент кафедры государственного и муниципального управления,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
Москва, Россия, irina_milkina@bk.ru*

АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИИ

Аннотация

Одной из существенных задач инновационного развития территорий России является активизация инновационной предпринимательской деятельности, нахождение новых и развитие существующих механизмов поддержки инновационных предприятий и организаций. Огромная роль в поддержке и развитии инновационной деятельности в настоящее время отводится институтам развития, функционирующим на федеральном и региональном уровнях. Институты развития стимулируют привлечение частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и позволяют создать условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предпринимателей, функционирующих в приоритетных сферах, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.

К наиболее крупным институтам развития можно отнести ГК «Внешэкономбанк» – Банк развития, ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково), Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Они оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР. Основными направлениями поддержки институтами развития предпринимательской деятельности являются проекты, оказывающие значимое влияние на социальное и экономическое положение территорий России, включая создание рабочих мест: проекты, направленные на создание новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и формирование конкурентоспособных

производств на базе наилучших доступных технологий; проекты, соответствующие политике импортозамещения, нанотехнологические проекты. Также особое внимание уделяется поддержке и развитию малых инновационных предприятий.

В настоящей статье представлен анализ наиболее эффективно функционирующих институтов развития федерального уровня, который сопровождается данными о результатах их деятельности в регионах и муниципальных образованиях России в 2013–2014 гг.

Ключевые слова

Инновационное развитие, институты развития, стимулирование предпринимательской деятельности, импортозамещение, малые инновационные предприятия

I. V. Milkina

*Candidate of Sciences (PhD) in Economics, Associate Professor,
Deputy Director of the Institute of Public Administration and Law,
Associate Professor of Department of Public and
Municipal Administration, the State University of Management,
Moscow, the Russian Federation, irina_milkina@bk.ru*

THE ANALYSIS OF DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN SUPPORTING INNOVATION ACTIVITY IN THE REGIONS AND MUNICIPALITIES OF RUSSIA

Abstract

One of the essential tasks of innovative development of Russia is promotion of innovative entrepreneurial activities, finding new and developing existing mechanisms to support innovative companies and organizations. The development institutions operating at Federal and regional level play at the present time a huge role in the support and development of innovative activity and are engaged in co-financing the most important innovative projects. The development institutions to stimulate private investment in priority sectors of the economy, create conditions for the formation of the infrastructure providing access of entrepreneurs operating in the priority areas, to necessary financial and information resources.

The largest development institutions can be attributed of State Corporation “Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)”, RUSNANO, Russian venture company, the Skolkovo Foundation, the Industrial Development Foundation, the Fund of assistance to development of small forms of enterprises in scientific-technical sphere. They provide support through funding business projects, the provision of infrastructural support and co-financing R&D activities. The main areas of support institutions for the development of entrepreneurship projects are having a significant influence on the social and economic situation in regions of Russia, including the creation of jobs: projects aimed at creating new high-tech products, modernization and formation of competitive production on the basis of the best available technologies; the projects associated with the policy of import substitution, nanotechnology projects. Particular attention is also paid to the support and development of small innovative enterprises.

This article presents an analysis of the most effective development institutions at the Federal level, which is accompanied by the results of their activities in the regions and municipalities of Russia in 2013–2014.

Keywords

Innovative development, development institutions, encourage entrepreneurship, import substitution, small innovative enterprises

Приоритетной задачей для развития экономики России и входящих в нее территорий является переход к инновационной модели развития. Формирование модели экономического развития, основанной на использовании сырьевого экспорта, имеет свои ограничения и риски. Именно в связи с этим, дальнейшее экономическое развитие страны на основе использования модели, сформированной в первые годы XXI в., становится неэффективным. Альтернативой для экономической стагнации страны является формирование инновационной экономики.

В настоящее время у большинства регионов и муниципальных образований России наблюдается тенденция к снижению темпов социально-экономического развития, что связано с постепенным исчерпанием природных сырьевых ресурсов, устареванием технологий и оборудования в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, отсутствием необходимых финансовых средств для технического и технологического перевооружения производства. Вследствие этого территории теряют свои конкурентные преимущества, падает объем инвестиций, органы региональной власти и местного самоуправления не могут обеспечить высокий уровень качества жизни населения. Вполне очевидно, что в сложившихся условиях необходим пересмотр механизмов и инструментов управления территориальным развитием.

Одним из инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инновационной инфраструктуры в российских регионах, являются институты развития, применяющие механизмы государственно-частного партнерства. Основная цель институтов развития – преодоление, так называемых, «провалов рынка» для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами для обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики.

Институты развития стимулируют привлечение частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и позволяют создать условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ предпринимателей, функционирующих в приоритетных сферах, к необходимым финансовым и информационным ресурсам.

К наиболее крупным институтам развития можно отнести ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). Они оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР.

Кроме того, в различных регионах России создано более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к региональным институтам развития. Основными направлениями функционирования региональных институтов развития являются: стимулирование привлечения инвестиций и развития инноваций, поддержка малого и среднего предпринимательства, ликвидация технологического отставания. Региональные институты развития создаются преимущественно в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, технопарков.

Рассмотрим институты развития федерального уровня, функционирующие в инновационной сфере.

Автономная некоммерческая организация «**Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов**» (АСИ) учреждена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.08.2011 № 1393-р [5]. Соответственно, учредителем Агентства является Правительство Российской Федерации.

Основные задачи АСИ в инновационной сфере:

- продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса и в социальной сфере;
- улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе;
- содействие развитию профессиональных компетенций;
- формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента.

Наиболее интересна работа АСИ совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» в отношении муниципальных образований по анализу и внедрению передовых муниципальных практик. «Атлас муниципальных практик» представляет собой сборник доказавших свою эффективность успешных практик, направленных на качественное развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне. Агентство стратегических инициатив реализует проекты, связанные с формированием благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечением инвестиций в субъекты и муниципальные образования Российской Федерации и повышением эффективности работы региональных и муниципальных управленческих команд.

Госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» – Внешэкономбанк (ВЭБ) – государственная корпорация, выполняющей функции банка развития. Деятельность ВЭБ регулируется Федеральным законом РФ от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О Банке развития» [2]. Внешэкономбанк работает для повышения конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности.

ВЭБ – национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-экономической политики, повышению конку-

рентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.

Банк развития оказывает финансовую поддержку инвестиционным проектам. Формы участия Банка в реализации инвестиционных проектов и поддержке экспорта промышленной продукции:

- кредиты;
- гарантии и поручительства;
- участие в уставных капиталах хозяйственных обществ;
- лизинговые операции;
- страхование экспортных кредитов;
- финансовая и гарантийная поддержка экспорта.

Критерии отбора инвестиционных проектов:

- соответствие принципам и основным направлениям инвестиционной деятельности Внешэкономбанка;
- срок окупаемости проекта – более 5 лет;
- общая стоимость проекта – более 2 млрд руб. (для проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований, – более 1 млрд руб.);
- минимальный размер участия Внешэкономбанка – 1 млрд руб. (для проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований, – 0,5 млрд руб.).

Поддержка инновационных проектов Внешэкономбанком предусмотрена законом «О Банке развития». В настоящее время ВЭБ участвует в реализации 66 проектов, направленных на развитие инноваций. Они реализуются в таких отраслях промышленности, как оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, медицинская техника и фармацевтика, ракетно-космический комплекс, электронная промышленность, двигателестроение, создание инжиниринговых центров. Сейчас доля инновационных проектов в общем кредитном портфеле банка составляет 34,5 %.

По состоянию на сентябрь 2015 г. коллегиальные органы Внешэкономбанка приняли решение о финансировании 47 инновационных проектов общей стоимостью порядка 1,3 трлн руб., размер участия ВЭБа – более 605,2 млрд руб.

Российская венчурная компания – ОАО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. ОАО «РВК» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.06.2006 № 838-р [4]. 100 % капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).

Основные цели деятельности ОАО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет роль государственного фонда венчурных фондов, через который осуществляется государственное стимулирование венчурных

инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного института развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации.

С 2015 г. ОАО «РВК» определено как проектный офис по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) – долгосрочной стратегии технологического развития страны, направленной на формирование новых глобальных рынков к 2035 г.

Инвестиционная деятельность РВК направлена на привлечение частных российских и зарубежных игроков в инновационные сегменты экономики России, а также на развитие новых инвестиционных инструментов национального венчурного рынка. Это направление деятельности реализуется через создание фондов на основе государственно-частного партнерства. При этом особое внимание РВК уделяет наукоемким высокорисковым индустриальным секторам с низким присутствием частного капитала, которые важны для сбалансированного инновационного развития страны, а также перспективным межотраслевым сегментам. Также одним из приоритетов инвестиционной деятельности РВК является создание фондов посевной и предпосевной стадии.

РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами. Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК», достигло двадцати двух (включая два фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный размер – 30,3 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – 19,3 млрд руб.

Число одобренных к инвестированию фондами ОАО «РВК» инновационных компаний в 2015 г. достигло 184. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств – 17 млрд руб.

В России также действует 22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, созданных в 2006–2013 гг. Минэкономразвития РФ совместно с администрациями регионов, общим объемом 8,9 млрд руб. Представители РВК входят в попечительские советы этих фондов.

Все проекты, являющиеся соискателями инвестиций региональных венчурных фондов инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, начиная с января 2010 г., в обязательном порядке направляются на экспертизу в ОАО «РВК». Решение о привлечении РВК к дополнительной экспертизе проектов региональных венчурных фондов было принято Минэкономразвития России в конце 2009 г. с целью профессионализации контроля за процедурами, по которым управляющими компаниями региональных фондов отбираются проекты для инвестирования.

Одной из основных задач РВК является развитие инновационной экосистемы, а также создание проектного офиса для поддержки объектов инновационной инфраструктуры и координации деятельности территориальных инновационных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых центров, госкомпаний, реализующих программы инновационного развития (табл. 1).

Таблица 1. Результаты деятельности РВК в инновационной сфере в 2014 г.

Программа глобализации российской инновационной индустрии	Программа продвижения инновационной деятельности	Программа развития инновационной экосистемы
<ul style="list-style-type: none"> • 10 аналитических отчетов для фондов с участием РВК и их портфельных компаний • 50 российских компаний получили поддержку РВК по выходу на зарубежные рынки • 27 млн долл. США – объем экспорта инновационной продукции портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала РВК 	<ul style="list-style-type: none"> • 23 СМИ, освещающих тематику инновационного предпринимательства и венчурного бизнеса, получили поддержку • 22 млн человек – суммарный медиа-охват проектов программы • 6714 инновационных проектов приняли участие в конкурсах, премиях и рейтингах, организованных и поддержанных РВК 	<ul style="list-style-type: none"> • 39 объектов инновационной инфраструктуры охвачены программами и инструментами поддержки и развития РВК • 1000 человек стали участниками мероприятий сообщества «лидеров изменений», среди которых руководители университетов, директора по инновациям государственных и частных компаний и другие • 1835 человек приняли участие в 32 региональных сессиях практического консалтинга • 734 технологические компании получили консультации • 18 образовательных и акселерационных программ проведено на территории РФ, в которых приняли участие 1800 человек

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» было создано 11 марта 2011 г. в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», основанной в 2007 г. Общество является преемником госкорпорации по всем правам и обязанностям, 100 % его акций закреплено в государственной собственности.

ОАО «Роснано» реализует государственную политику по развитию nanoиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом.

Группа «РОСНАНО» является базовым институтом развития в Российской Федерации наряду с институтами по диверсификации экономики, в том числе фондом «Сколково», ГК ВЭБ, РВК, РФПИ, АСИ, ФГАУ «Фонд развития промышленности» и другие. Группа «РОСНАНО» активно содействует реализации государственной экономической политики путем участия в исполнении государственных программ, направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики

(«Развитие науки и технологий», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и других отраслевых программ).

Ключевые направления деятельности ОАО «РОСНАНО»:

- инфраструктурная поддержка деятельности компаний наноиндустрии;
- поиск прорывных технологий и разработок в области нанотехнологий и совместная реализация проектов ранних стадий;
- развитие кадрового потенциала наноиндустрии в рамках реализации образовательных программ;
- внедрение и совершенствование стандартов качества и безопасности продукции наноиндустрии через системы стандартизации, сертификации, метрологического обеспечения;
- развитие сети коммуникаций в рамках наноиндустрии через совместно организуемые с компаниями наноиндустрии публичные мероприятия.

Компания инвестирует средства в проекты самого широкого спектра – от альтернативной энергетики до биомедицины, от создания новых материалов до машиностроения и металлообработки. Приоритетом являются проекты, нацеленные на создание новых либо на расширение и модернизацию существующих производств.

Основные показатели деятельности ОАО «Роснано» в 2013–2014 гг. представлены в табл. 2.

Таблица 2. Выполнение основных стратегических показателей деятельности ОАО «Роснано» в 2013–2014 гг. [8]

Показатель	2013 год		2014 год	
	План	Факт	План	Факт
Объем продаж портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий российской продукции наноиндустрии и высокотехнологичных материалов, в текущих рыночных ценах (в ценах конечного покупателя) (объем продаж продукции наноиндустрии) (млрд руб.)	50	92,9	100	227,2
Общее количество пусков новых производств, исследовательских и инжиниринговых центров, созданных на территории Российской Федерации в результате реализации проектов с участием ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов нанотехнологий (штук, накопленным итогом)	45	49	53	57
Общий объем капитала для финансирования новых инвестиционных проектов, привлеченный ОАО «РОСНАНО» и УК «РОСНАНО» в портфельные компании и посредством создания инвестиционных фондов нанотехнологий (объем привлеченного капитала) (млрд руб., накопленным итогом)	0	0	7	7,4

По состоянию на 31 декабря 2014 г. инвестиционный портфель ОАО «РОСНАНО» включал 96 инвестиционных проектов (в том числе отечественные проекты, включенные в 2014 г.: ОАО «Трубная металлургическая компания» – ТМК: расширение производства высокотехнологических сварных и бесшовных труб с повышенным комплексом свойств за счет направленного формирования наноструктур при деформационном и термическом воздействии; ОАО «Куйбышевазот» – модернизация крупнотоннажного производства капролактама на основе освоения передовых технологий с использованием современных наноструктурированных катализаторов; ЗАО «Научное и технологическое оборудование» – SEMITEQ (высоковакуумное оборудование): инфраструктурный проект, направленный на расширение серийного производства и коммерциализацию перспективной продукции группы компаний SEMITEQ в части технологического оборудования для молекулярнопучковой эпитаксии и планарного процессинга). Динамика и структура инвестиционного портфеля ОАО «РОСНАНО» 2013 и 2014 гг. приведены в табл. 3.

Таблица 3. Структура инвестиционного портфеля ОАО «Роснано» [8]

Тип/стадия	Количество проектов (штук)		Профинансировано (млрд руб.)		Обязательства (млрд руб.)	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
Стадия роста	61	62	96,2	94,8	103,9	121,2
Венчурная стадия	25	26	28,5	24,2	31,8	27,1
Фонды	10	10	16,0	12,3	23,2	25,5
Всего	96	98	140,7	131,3	158,9	173,8

Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) – биржевой сектор для инновационных компаний (рис. 1) был создан ОАО Московской Биржей в партнерстве с ОАО «РОСНАНО».

Задачи РИИ:

- создание прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологический сектор экономики России;
- выстраивание инвестиционной цепочки: от финансирования инновационных компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок;
- развитие концепции государственно-частного партнерства.

Критерии отбора компаний:

- капитализация эмитента – не менее 150 млн руб.;
- обязательное соответствие одному из критериев:
 - 1) осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, входящие в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, либо в перечень критических технологий РФ [6];

- 2) осуществляет производство продукции, оказывает услуги, производит и (или) применяет технологии, включенные в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в РФ;
- 3) осуществляет инвестиции в инновационные и высокотехнологичные компании и проекты nanoиндустрии;
- 4) компания (эмитент ЦБ или ее дочерняя компания) получила финансирование и (или) иное содействие со стороны одной из следующих организаций: ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК» (фондов, сформированных ОАО «РВК»), Фонда «ВЭБ Инновации», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда «Сколково», Российского фонда технологического развития, Фонда Развития Интернет-Инициатив;
- 5) осуществляет хозяйственную деятельность с применением инновационных технологий и подходов.

Рис. 1. Размещение акций на РИИ в 2014 г.

Эмитент РИИ должен предоставить инвестиционный меморандум – документ, описывающий основные направления развития бизнеса компания и финансовые показатели.

Поддержка эмитентов в процессе выхода на РИИ Московской Биржи:

- 1) государственная поддержка
 - для малых инновационных предприятий – гранты в пределах 10 млн руб. на подготовку к выходу на РИИ от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в НТС;

- применяется ставка 0 % по налогу на прибыль и НДФЛ по доходу от реализации акций в секторе РИИ Московской Биржи, которыми инвестор владеет более 5 лет;
 - кредитование под залог акций;
- 2) поддержка биржи:
- маркетинговая программа по продвижению ценных бумаг инновационных компаний и поддержка подготовки компаний к выходу на Биржу;
 - набор IR инструментов при выходе на торги (презентации, роад-шоу);
 - комплекс мер по поддержанию вторичной ликвидности (маркет-мейкерские программы, IR);
 - информационно-аналитическая поддержка: включение новостей компании в ежемесячный обзор (публикация на сайте Биржи и рассылка по целевой аудитории);
 - публикация отчетности и презентаций на сайте Московской Биржи в разделе РИИ.

ФГАУ «Фонд развития промышленности» основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд создан в 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития (РФТР), функционировавшего с 1991 г.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов (табл. 4), направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации промышленно-технологических проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Отметим, что проекты, поддерживаемые ФРП, являются значимыми как в рамках самого города, региона, так и для всей страны. Многие проекты направлены на развитие импортозамещения, востребованного в различных сферах продукции: в медицине, сельском хозяйстве, в области добычи ресурсов, на потребительском рынке и др. Реализация каждого проекта сопровождается созданием новых рабочих мест для жителей страны.

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково). Миссия Фонда «Сколково» – формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение [3].

Таблица 4. Примеры финансирования Фондом развития промышленности инновационных проектов муниципальных образований

Организация	Муниципальное образование	Цель проекта	Финансовые и социальные характеристики
Алтайский Химпром, ОАО	г. Яровое	Внедрение новых технологий для производства импортозамещающей химической продукции	Сумма займа: 300 млн руб. Стоимость проекта: 3 100 млн руб. Создается: 134 рабочих мест
РУСАЛ Саяногорск, АО	г. Саяногорск	Производство алюминия по лучшей в мире технологии – электролизом сверхвысокой мощности	Сумма займа: 500 млн руб. Стоимость проекта: 1 609 млн руб. Создается: 18 рабочих мест
ГМС Ливгидромаш, АО	г. Ливны	Локализация производства насосов для нефтепереработки и энергетики	Сумма займа: 500 млн руб. Стоимость проекта: 2 572 млн руб. Создается: 85 рабочих мест
АКОМ, ЗАО	г. Жигулевск	Разработка и производство инновационных аккумуляторных батарей	Сумма займа: 500 млн руб. Стоимость проекта: 1 214 млн руб. Создается: 104 рабочих мест
ТермоЛазер, ЗАО	г. Владимир	Создание серийного производства автоматизированных лазерных комплексов для термообработки крупногабаритных деталей	Сумма займа: 80 млн руб. Стоимость проекта: 171 млн руб. Создается: 29 рабочих мест
БТК Текстиль, ООО	г. Шахты	Производство современных высококачественных красителей для тканей и натуральных, синтетических и искусственных волокон	Сумма займа: 100 млн руб. Стоимость проекта: 361 млн руб. Создается: 57 рабочих мест
Комбайновый завод «Ростсельмаш», ООО	г. Ростов-на-Дону	Создание нового высокопроизводительного зерноуборочного комбайна повышенной производительности	Сумма займа: 185 млн руб. Стоимость проекта: 264 млн руб.
Генериум, ЗАО	п. Вольгинский, Петушинский район	Импортозамещающее производство препарата для терапии ревматоидного артрита	Сумма займа: 500 млн руб. Стоимость проекта: 1 303 млн руб. Создается: 40 рабочих мест
ВКП ЛТ, ООО	г. Вязьма	Выпуск новых артикулов обувных и мебельных кож, велюров с возможностью экспорта в Италию и другие страны	Сумма займа: 271 млн руб. Стоимость проекта: 387 млн руб. Создается: 50 рабочих мест

Организация	Муниципальное образование	Цель проекта	Финансовые и социальные характеристики
Праймтекс, ООО	г. Родники	Производство предметов домашнего текстиля и портьерных тканей с использованием цифровых текстильных принтеров	Сумма займа: 466 млн руб. Стоимость проекта: 670 млн руб. Создается: 160 рабочих мест
Управляющая компания «РП-Групп», ООО	г. Вологда	Современные отечественные подшипники для авиационной техники, судостроения, станкостроения и атомной энергетики	Сумма займа: 500 млн руб. Стоимость проекта: 2 675 млн руб. Создается: 248 рабочих мест
НПО «Станкостроение», ООО	г. Стерлитамак	Эргономичные отечественные корпуса для станков с числовым программным управлением	Сумма займа: 235 млн руб. Стоимость проекта: 386 млн руб. Создается: 58 рабочих мест
Ярославский завод дизельной аппаратуры, ОАО	г. Ярославль	Отечественное производство топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6	Сумма займа: 200 млн руб. Стоимость проекта: 500 млн руб. Создается: 360 рабочих мест
Русэлпром, ООО	г. Владимир	Создание производства комплектов тягового электрооборудования для карьерных самосвалов, тракторов, гибридных автобусов, ж/д транспорта	Сумма займа: 298 млн руб. Стоимость проекта: 454 млн руб. Создается: 27 рабочих мест
АТМ, ООО	г. Карбулак	Запуск завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления европейского качества	Сумма займа: 500 млн руб. Стоимость проекта: 885 млн руб. Создается: 109 рабочих мест
Тяжперссмаш, ОАО	г. Рязань	Производство комплексов оборудования для гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах при добыче газа и нефти	Сумма займа: 200 млн руб. Стоимость проекта: 300 млн руб. Создается: 350 рабочих мест

Инструменты поддержки:

1) налоговые льготы:

- освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль;
- освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Российскую Федерацию);
- освобождение от обложения налогом на имущество организаций;
- пониженный тариф страховых взносов – 14 %;
- компенсация таможенных платежей (таможенной пошлины и НДС) в отношении товаров, ввозимых для строительства, оборудования и технического оснащения объектов недвижимости в центре «Сколково» или необходимых участникам проекта для осуществления их исследовательской деятельности;

2) финансовая поддержка – предоставление грантов;

3) инфраструктурная поддержка:

- консультационная поддержка;
- визово-миграционная поддержка;
- аренда помещений;
- услуги в области интеллектуальной собственности;
- доступ к научно-исследовательскому оборудованию.

Критерий и порядок отбора:

1) приоритетными являются проекты, нацеленные либо на создание новых, либо на расширение и модернизацию существующих производств;

2) необходимыми условиями для одобрения проекта к софинансированию со стороны компании являются следующие факторы:

- техническая реализуемость;
- экономическая эффективность;
- принадлежность проекта к сфере нанотехнологий;
- размещение производства в России;
- годовая выручка через 5 лет должна достичь не менее 250 млн руб.;
- срок участия в проекте – не более 10 лет.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует программы, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест. Участие стартапов в программах Фонда позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и зарубежных инвесторов.

Фонд содействия реализует пять основных программ поддержки малых инновационных предприятий: «УМНИК», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация», «Интернационализация».

1. «УМНИК» – программа поддержки молодежи, ориентированной на инновационную деятельность, рассчитана на молодых ученых в возрасте от 18 до 28 лет, лучшие из которых получают финансирование в размере 400 тыс. руб. на два года.

Цели программы:

1) государственная поддержка молодых учёных, стремящихся само-реализоваться через инновационную деятельность и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности;

2) проведение молодыми учеными и специалистами НИР с целью внедрения их результатов в хозяйственный оборот;

3) стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Отбор победителей программы проводится в несколько этапов. На вузовских, факультетских, институтских (НИИ и КБ) мероприятиях, а также мероприятиях в бизнес-инкубаторах и инновационно-технологических центрах проходит полуфинальный отбор инновационных проектов. Финальный отбор победителей Программы проводится экспертными жюри на аккредитованных Фондом мероприятиях.

В 2014 г. отбор участников программы «Умник» осуществлялся по следующим научно-техническим направлениям (рис. 2–4):

- информационные технологии;
- медицина будущего;
- современные материалы и технологии их создания;
- новые приборы и аппаратные комплексы;
- биотехнологии [7].

Рис. 2. Количество участников программы «Умник» за 2007–2014 гг. [7]

Рис. 3. Количество победителей программы «Умник» за 2007–2014 гг. [7]

Рис. 4. Количество победителей программы «Умник» по направлениям в 2014 г.

2. «Старт» – программа поддержки малых инновационных компаний на ранних стадиях инновационной деятельности.

Цель Программы – содействие инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации. «Старт» является наиболее интересной программой с точки зрения коммерциализации научных разработок стартапов.

Конкурс программы «Старт» охватывает следующие направления: информационные технологии, медицину, современные материалы и технологии их создания, приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Гранты получают предприятия, стремящиеся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технических и технологических исследований. Финансирование проекта рассчитано на три этапа: первый

этап – 1 млн руб., второй и третий этапы – 2 и 3 млн руб. при условии привлечения инвестора на паритетной основе.

Учитывая, что поддержка малых инновационных предприятий выполняется из бюджетных средств, предполагается, что победившее в конкурсе предприятие обязано успешно реализовать свои трехлетние планы и, в том числе, по коммерциализации разработанной продукции. По этой причине малое инновационное предприятие или коллектив заявителей, получившие бюджетную финансовую поддержку по программе «Старт» первого года, но не выполнившие принятые на себя обязательства перед Фондом, не должны рассчитывать на повторное финансирование по программе «Старт».

Программа «Старт» базируется на принципе государственно-частного партнерства: государственный бюджет реализует лишь часть мероприятий, необходимых для развития бизнеса. В первый год Фонд выделяет средства на выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо результаты по их итогам. В результате до приемлемого уровня снижаются инвестиционные риски частного инвестора. Со второго года Фонд осуществляет финансирование на паритетной основе, то есть малое инновационное предприятие должно привлечь внебюджетные источники финансирования или вложить собственные средства, если начата реализация продукции.

Результатом работы предприятия в рамках Программы может быть один из следующих видов продукции (или их комбинация): программное обеспечение; прибор/устройство; продукт/материал; технология. Результат НИОКР может быть ориентирован на одну или несколько областей применения: информационные технологии; медицина; энергетика; промышленность; природопользование и пищевая промышленность; образование; транспорт; строительство и жилье или другое. Исходя из перечисленных видов продукции и областей применения, Фондом разработан перечень перспективных фокусных тематик, которые помогут стартапам лучше сориентироваться в направлении своего развития.

В рамках программы «Старт» создано более 5000 стартапов.

В 2014 г. было подано 130 заявок победителями программы «Умник» на финансирование проектов в рамках программы «Старт». Количество заявок, отобранных членами жюри для финансирования, – 48.

Ряд наиболее успешно развивающихся предприятий, получивших финансирование в рамках программы «Старт», имеют годовую выручку свыше 100 млн руб.:

- Открытый код, ООО (г. Самара) – 158 млн руб.;
- Эндокарбон, ООО (г. Пенза) – 116 млн руб.;
- Ифар, ООО (г. Томск) – 107 млн руб.;
- Сателлит Инновация, ООО (г. Пермь) – 100 млн руб.

3. «Развитие» – программа поддержки высокотехнологичных секторов экономики, позволяющая действующим компаниям выйти на новый уровень за счет разработки инновационного продукта или технологии. Поддержка оказывается проектам по приоритетным направлениям

развития науки и техники: информационные технологии, энергосбережение, медицинская техника и фармацевтика. Предоставляются гранты на финансирование проектов в объеме до 15 млн рублей, при условии 50 % софинансирования из собственных (внебюджетных) средств, малым инновационным предприятиям для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в рамках реализации инновационных проектов. В результате реализации проекта должен быть не только выполнен НИОКР, но и созданы высокопроизводительные рабочие места, выведена на рынок разработанная продукция.

Обязательные требования к заявителям:

1) в конкурсе могут принимать участие юридические лица, действующие не менее двух лет (на дату подачи заявки на участие в конкурсе);

2) заявитель должен относиться к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ [1]:

- выручка предприятия не должна превышать 800 млн руб. в год два года подряд;
- численность сотрудников предприятия не должна быть больше 100 человек два года подряд;
- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должна превышать 25 % (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), а суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны превышать 49 % каждая;

3) среди видов экономической деятельности должен иметься код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» или код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014);

4) предприятие не должно иметь открытых контрактов на получение государственных субсидий с Фондом.

В 2014 г. поступило 42 заявки, победителями программы «Развитие» стало 12 компаний, объем профинансированных договоров (197 контрактов) составил 911,54 млн руб.

В 2014 г. по программе «Развитие» были проведены конкурсы:

- «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке экспортно-ориентированной медицинской техники и других изделий медицинского назначения для поставки на зарубежные рынки», «Медицина и биотехнологии»;

- «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в рамках реализации программы «Кооперация».

В поддержку реализации комплексного инновационного решения «современная школа» Фонд реализует программу «Модернизация образования современными технологиями» «МОСТ». Основная задача программы – стимулировать разработку инновационных технологий, учебного оборудования, аппаратных и программных комплексов в области поддержки обучения и обеспечения образовательного процесса и школьной инфраструктуры (рис. 5).

Рис. 5. Места проведения апробаций решений «МОСТ»

4. Программа «Кооперация» направлена на поддержку инновационной деятельности предприятий в рамках взаимодействия крупных компаний с малым бизнесом.

Ключевыми задачами программы являются расширение практики вовлечения российских малых инновационных предприятий (далее – МИП) в деятельность, осуществляемую организациями реального сектора экономики в сфере НИОКР; усиление роли МИП в секторе исследований и разработок; развитие потенциала МИП как исследовательских инжиниринговых и конструкторских организаций и повышение на этой основе уровня развития исследовательской и технологической базы МИП, инновационной активности МИП и высокотехнологичных организаций реального сектора экономики; уровня успешной коммерциализации результатов НИОКР, выполненных

МИП; уровня импортозамещения в секторе внедрения высоких технологий крупными российскими компаниями.

Проекты принимаются к рассмотрению по следующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 [6]:

- безопасность и противодействие терроризму;
- индустрия наносистем;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- наука о жизни;
- рациональное природопользование;
- транспортные и космические системы;
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Реализация программы предусматривает два основных сценария кооперации малых и крупных предприятий:

- разработка малыми инновационными предприятиями новой продукции, производство и реализация которой гарантируется на условиях покупки прав, лицензирования, отчисления роялти крупным предприятием на базе своих мощностей и через свои сбытовые каналы;
- разработка МИП новой технологии или продукции в интересах крупного предприятия, гарантирующего по завершении НИОКР приобретение и применение в рамках своего производственного цикла данной продукции или технологии, использование которых позволит крупному предприятию модернизировать производство и нарастить объем выпуска и реализации.

Реализация Программы предусматривает отбор предложений по выполнению НИОКР, поданных инициаторами проектов, с целью предоставления Фондом содействия бюджетного финансирования для выполнения НИОКР, отобранным в рамках открытого конкурса малым инновационным предприятиям, и последующим финансированием инициаторами проектов из внебюджетных средств затрат на коммерциализацию полученных результатов НИОКР.

Участниками процесса отбора проектов НИОКР могут стать российские компании, подавшие заявки с приложением необходимых документов в информационной системе Фонда содействия по форме, утвержденной для участия в программе; имеющие выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовую стоимость активов (остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не менее предельных значений, установленных Правительством РФ для субъектов малого предпринимательства; располагающие сбытовой сетью для успешной коммерциализации результатов НИОКР и обеспечивающие паритетное финансирование расходов на коммерциализацию результатов НИОКР из внебюджетных источников.

Размер финансирования – до 20 млн руб. Срок выполнения проектов – до 24 месяцев.

По результатам проведенных в 2014 г. конкурсов было подано 7 заявок, отобрано для финансирования 4 работы и заключено 2 договора для финансирования проектов.

5. «Коммерциализация» – программа, предусматривающая предоставление грантов в форме субсидий малым инновационным предприятиям (предпринимателям без образования юридического лица и юридическим лицам) на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение НИОКР.

Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. В результате выполнения проекта предприятие должно существенно повысить объемы реализации инновационной продукции и увеличить количество рабочих мест.

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям, прошедшим конкурсный отбор на право получения гранта, в размере не более 15 млн руб. при условии 100 % софинансирования проекта из собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц.

Оценка проектов проводится по следующим критериям: научно-технический уровень продукта, лежащий в основе проекта; перспективность внедрения; коммерческая реализация создаваемого продукта; социально-экономический эффект от реализации проекта.

В основе проекта должен лежать квалифицированный конъюнктурный анализ рынка и хорошо проработанный бизнес-план. Проекты должны содержать четко изложенную научно-техническую составляющую, базирующуюся на интеллектуальной собственности, принадлежащей малому предприятию-заявителю. В проекте должны быть указаны пути и способы коммерциализации научной идеи, обоснован коммерческий эффект проекта.

В 2014 г. была проведена первая очередь конкурса, на которую Фонду были выделены средства в размере 950 млн руб. на предоставление грантов МИП. В результате заключены контракты со 163 компаниями из разных регионов России (рис. 6) на общую сумму около 910 млн руб., из них по 159 контрактам выдан в 2014 г. аванс в размере 440 млн руб.

Приоритет отдавался проектам, соответствующим политике импортозамещения, поддерживаемым региональными органами исполнительной власти и оказывающим значимое влияние на социально-экономическое положение соответствующего региона, в том числе реализуемым на территории инновационных территориальных кластеров.

6. «Интернационализация» – программа, направленная на содействие международному сотрудничеству, поддержке проектов по разработке несырьевой экспортно-ориентированной продукции, способствующая повышению конкурентоспособности малого инновационного бизнеса России на международных рынках. Включает в себя не только

Рис. 6. ТОП-10 регионов по объему поддержки, млн руб.

финансирование двусторонних и многосторонних инновационных проектов российскими и зарубежными организациями, но и образовательные программы, участие российских компаний в европейских бизнес- и инновационных сетях. Фонд сотрудничает с партнерами из Германии, Франции, Финляндии, США и других стран. Основное преимущество программы – доступ к международной экспертизе проектов. В рамках международных программ Фонд поддерживает совместные проекты российских компаний с зарубежными партнерами. Также программа включает в себя поддержку компаний с экспортно-ориентированной продукцией с целью увеличения доли несырьевого экспорта из Российской Федерации. Важным итогом деятельности Фонда в 2014 г. стало заключение соглашения о совместной с Еврокомиссией реализации проекта в области интернационализации бизнеса.

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что в настоящее время все большее значение в системе поддержки инновационной деятельности приобретают институты развития федерального и регионального уровня. Актуальность данной формы институтов развития связана с необходимостью развития научно-исследовательского потенциала для проведения успешных разработок в различных областях экономики страны и стимулирования инновационной активности отечественных предпринимателей в регионах и муниципальных образованиях.

Литература

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О Банке развития» // СПС КонсультантПлюс.
3. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об инновационном центре «Сколково» // СПС КонсультантПлюс.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.06.2006 № 838-р «Об утверждении сводного плана мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года» // СПС КонсультантПлюс.
5. Распоряжение Правительства РФ от 11.08.2011 № 1393-р «Об учреждении Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» // СПС КонсультантПлюс.
6. Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
7. Отчет Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – 2014 // URL: <http://www.fasie.ru/> (дата обращения: 21.12.2015).
8. Годовой отчет открытого акционерного общества «Роснано» за 2014 год // URL: <http://rusnano.com> (дата обращения: 21.12.2015).

References

1. RUSSIA. PRESIDENT OF RUSSIA. (2007) *Federal law of 24.07.2007 No. 209-FZ About development of small and medium entrepreneurship in the Russian Federation*. Information system ConsultantPlus.
2. RUSSIA. PRESIDENT OF RUSSIA. (2007) *Federal law of 17.05.2007 No. 82-FZ (ed. from on 29.06.2015) On Bank for development*. Information system ConsultantPlus.
3. RUSSIA. PRESIDENT OF RUSSIA. (2010) *Federal law of 28.09.2010 No. 244-FZ (ed. from on 29.06.2015) About the innovative centre "Skolkovo"*. Information system ConsultantPlus.
4. RUSSIA. THE RUSSIAN GOVERNMENT. (2006) *The order of the government of the Russian Federation of 07.06.2006 No. 838-R On approval of the consolidated action plan for the implementation of the main provisions of the message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation 2006*. Information system ConsultantPlus.
5. RUSSIA. THE RUSSIAN GOVERNMENT. (2011) *The order of the government of the Russian Federation of 11.08.2011 No.1393-R*

On the establishment of Autonomous nonprofit organization “Agency for strategic initiatives to promote new projects”. Information system ConsultantPlus.

6. RUSSIA. PRESIDENT OF RUSSIA. (2011) *The decree of the President of the Russian Federation of 07.07.2011 No. 899 On approval of priority directions of science, technologies and technics in Russian Federation and list of critical technologies of the Russian Federation*. Information system ConsultantPlus.
7. RUSSIA. (2014) *The report of Fund of assistance to development of small forms of enterprises in scientific-technical sphere – 2014*. URL: <http://www.fasie.ru/> [Accessed: 21th Decembre 2015].
8. RUSSIA. (2014) *Annual report of open joint stock company “RUSNANO” of 2014*. URL: <http://rusnano.com> [Accessed: 21th Decembre 2015].